

*Мазова О. К.
Магистрант
ФГБОУ Оренбургский государственный университет
Научный руководитель: Аралбаева Г.Г. д-р экон. наук, доцент
профессор
ФГБОУ Оренбургский государственный университет
Россия, Оренбург*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

***Аннотация.** Рассматриваются особенности управления образовательным процессом в учреждениях основного общего образования в городе Оренбурге. Проанализированы результаты опроса учеников, учителей и администрации школы, что позволило выявить актуальные проблемы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения, включая недостаточную мотивацию учащихся и сложности в организации учебного процесса. Предложены рекомендации по оптимизации управления образовательным процессом, направленные на улучшение успеваемости учеников и создание благоприятной образовательной среды.*

***Ключевые слова.** Особенности, учреждения основного общего образования, успеваемость, учащиеся, управление образовательным процессом, основное общее образование.*

*Mazova O. K.
Master's student
Orenburg State University Scientific
supervisor Aralbayeva G.G. Doctor of Economics,
Associate Professor
Professor
Russia, Orenburg*

FEATURES OF EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT IN INSTITUTIONS OF BASIC GENERAL EDUCATION

***Annotation.** The article considers the features of educational process management in institutions of basic general education in the city of Orenburg. The results of the survey of students, teachers and school administration were analyzed, which revealed the current problems faced by educational institutions, including insufficient motivation of students and difficulties in organizing the*

educational process. Recommendations on optimizing the management of the educational process are proposed, aimed at improving student performance and creating a favorable educational environment.

Keywords. *Features, institutions of basic general education, academic performance, students, educational process management.*

В Оренбурге наблюдается различная динамика в успеваемости учащихся, что создает возможность для анализа применяемых подходов к управлению и их эффективности. Осуществленный анализ базируется на сравнении показателей успеваемости учащихся в разных школах города, а также на изучении мнений педагогов о применяемых методах управления и их влиянии на образовательные результаты. Результаты показывают, что управление образовательным процессом требует не только строгого соблюдения установленных норм, но и гибкости, готовности к изменениям в соответствии с требованиями времени.

В качестве объектов исследования были выбраны учреждения основного общего образования, расположенные на территории города Оренбурга. В рамках данного исследования было охвачено 10 образовательных учреждений, каждый из которых представляет различные социально-экономические, культурные и организационные особенности.

Первое из исследуемых учреждений — МАОУ «СОШ №89», отличающаяся высоким уровнем успеваемости и реализации инновационных образовательных программ. Школа активно использует современные методики преподавания и внедряет информационные технологии в образовательный процесс, что создает позитивную образовательную среду для учащихся.

Рисунок 1 - Уровень успеваемости и реализации инновационных образовательных программ в МАОУ «СОШ №89».

Следующее учреждение — МАОУ «Средняя школа №5», где акцент делается на индивидуальный подход к каждому ученику. Здесь широко применяются различные формы уроков и внеурочной деятельности, что

позволяет учитывать интересы и способности учащихся. Это учреждение представляет собой интересный объект для анализа в контексте управления образовательным процессом, обучающего подхода и формирования учебных планов.

Рисунок 2 – Процентное соотношение применения различных форм проведения уроков для обучающихся для реализации индивидуального подхода.

Другие школы, такие как МАОУ «Средняя школа №12» и МАОУ «Общеобразовательная школа №7», являются менее крупными, но играют важную роль в системе образования региона. Эти учреждения активно развивают программу дополнительного образования, что позволяет ученикам развивать свои навыки и таланты в различных областях. Сравнительный анализ между этими школами и более крупными образовательными учреждениями даст возможность выявить, как размеры и ресурсы школы влияют на методы управления и успеваемость учащихся.

Для начала, следует обратить внимание на общую успеваемость учащихся по предметам в различных школах. При анализе данных было установлено, что в гимназиях уровень успеваемости в среднем выше по сравнению со средними школами. Например, в МАОУ «Гимназия №1» уровень успеваемости по основным предметам (математика, русский язык, естественные науки) колебался в пределах 85-90%. В то же время, в некоторых средних школах этот показатель составил 70-75%, что, на наш взгляд, может указывать на необходимость улучшения методов обучения и управления образовательным процессом в этих учебных заведениях [29].

Рисунок 3 – Процентное соотношение уровня успеваемости в различных учебных заведениях г.Оренбурга

Важным аспектом анализа стали и показатели успеваемости учащихся, разделенные по социально-экономическому статусу. Данные показали заметную зависимость: учащиеся из более обеспеченных семей показывают лучшие результаты в учебе, в то время как ученики из семей с низким доходом сталкиваются с определенными трудностями [8]. Такие результаты подчеркивают необходимость создания равных условий для всех учащихся, что является одной из ключевых задач современных образовательных учреждений.

Был также проведен анализ успеваемости по дополнительным предметам, таким как иностранные языки и информатика. Эти дисциплины часто несут в себе множество трудностей для учащихся, однако успешные результаты на этих направлениях указывают на эффективное внедрение интерактивных методов преподавания. В школах, где активно используются современные образовательные технологии, результаты по этим предметам выросли в среднем на 10-15% по сравнению с традиционными методами обучения.

Таким образом, анализ успеваемости учащихся показывает сложную картину, в которой пересекаются и факторы управления, и социально-экономические условия учащихся. Для повышения общего уровня успеваемости в образовательных учреждениях необходимо адаптировать методы управления, внедрять новые технологии и подходы к обучению, а также работать над созданием равных условий для всех учащихся. Заключительные выводы и рекомендации будут сформулированы в следующем разделе, основываясь на полученных данных и их обсуждении.

В современном образовательном пространстве города Оренбурга учреждения основного общего образования сталкиваются с рядом значительных проблем, которые влияют на эффективность управления образовательным процессом. Анализ данных, собранных в ходе

исследования, позволил выделить ключевые вопросы, тормозящие развитие образовательной среды, а также обозначить перспективы ее улучшения.

Таблица 1 - Основные проблемы управления образовательным процессом и пути их решения.

Проблемы	Характеристика	Пути решения
1	2	3
Нехватка квалифицированных кадров	Снижение уровня подготовки педагогов и высокая текучесть кадров	Внедрение программ повышения квалификации и наставничества
Низкая мотивация учащихся	Недостаток интереса к учебному процессу и низкая успеваемость	Внедрение программ повышения квалификации и наставничества
Ограниченный доступ к образовательным ресурсам	Неравенство в доступе к учебным материалам и технологиям	Создание единой цифровой платформы для распространения ресурсов
Проблемы коммуникации между участниками процесса	Недостаток обратной связи между учениками, учителями и родителями	Внедрение систем обратной связи и регулярных встреч с родителями
Инфраструктурные ограничения	Устаревшие учебные заведения и отсутствие необходимой инфраструктуры	Проведение инвестиций в модернизацию образовательной инфраструктуры
Невозможность интеграции новых технологий	Сопrotивление изменениям и отсутствие обучения по новым методам	Проведение инвестиций в модернизацию образовательной инфраструктуры
Низкая степень вовлеченности родителей	Ограниченное участие родителей в образовательном процессе	Организация общественных мероприятий и расширение взаимодействия с родителями

Таким образом, проведенное исследование подчеркивает важность комплексного подхода к управлению образовательным процессом, включающего как педагогические, так и социальные аспекты. Реализуя предложенные рекомендации, учреждения образования могут значительно улучшить качество обучения и повысить уровень успеваемости учащихся.

Использованные источники:

1. Анатолий Петренко. Управление образовательным процессом в вузе в контексте деятельностного подхода. DOI 10.18411/lj-07-2021-146 // ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 01.07.2021 URL: <https://doicode.ru/doifile/lj/75/lj-07-2021-146.pdf>

2. Максим М. Кутепов, Елена А. Челнокова, К.А. Максимова. УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. DOI 10.26140/bgz3-2020-0903-0027 //

BALTIC HUMANITARIAN JOURNAL. 29.08.2020 URL:
<https://repository.kvantor.org/public/84/2365>

3. Л. С. Чикилева. Оптимизация образовательного процесса в цифровой образовательной среде как предиктор успешного дистанционного обучения. DOI 10.15643/libartrus-2021.1.4 // Российский гуманитарный журнал. 01.01.2021 URL: <http://libartrus.com/en/archive/2021/1/4/> (дата обращения: 11.05.2025).

4. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 89 имени Героя Российской Федерации, летчика - космонавта А.Н. Овчинина» г.Оренбург, Оренбургская область [Электронный ресурс] – режим доступа: <https://sh89-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/>